

қозоқ даштига кенг тарқалди ҳамда бизгача етиб келди. Абай ўз фарзандларини ҳам адабиёт ва санъат дунёсига олиб кирди. Жумладан улардан бири – Мағавия отасининг маслаҳати билан “Менғат Қосим”, иккинчиси – Оқилбой эса “Қиссаи Юсуф” дostonлари анъанавий сюжети асосида мустақил асарлар ижод қилишган.

Хулоса қилиб айтганда, улуғ қозоқ шоирининг аксарият қисми ҳикмат ваафоризмга айланиб кетган бой адабий мероси замондош китобхонни миллий ва умуминсоний ахлоқий-маърифий ғоялар, гўзаллик ҳамда нафосат туйғулари сариетаклайди. Зеро, Абай тарғиб қилган инсоний фазилатлар, бадиият либосига бурканган бўлиб, уларда ақл-заковат жилвалари, дўстлик, бирдамлик, ҳамжиҳатлик, бунёдкорлик, самимий ва покиза муҳаббат туйғулари ўз аксини топган.

Бинобарин, XX – XXI асрлар замонавий қозоқ шеърятининг анъанавий ифода йўсинлари, маъно-мазмун қатламларида кузатилаётган ижодий-услубий изланишларда Абай ижодий мактабининг ҳаётбахш таъсири яққол намоён бўлаётгани кишини беҳад қувонтиради. Шоирнинг ҳаёт шиддати ва умр бевафолиги билан боғлиқ теран маъно-мазмун, маърифий ғояларни улуғловчи, баъзида эса, надомат оҳангларига йўғрилган шеърлари ёшларни хушёрлик, илм-маърифат эгалашга чорлаш мотивлари билан зийнатлангани, умрнинг ҳар лаҳзаси ғанимат эканини идрок этишга ўргатиши жиҳатидан ҳам қимматлидир.

Адабиётлар:

1. abai.kz
2. madenimura.kz
3. adebiet.kz
4. https://kk.wikipedia.org/wiki/Абай_Құнанбайұлы
5. <https://bit.ly/2TOyJ4q>
6. <https://kazakh-tv.kz/>
7. <https://vk.com/kazakhtv>
8. <https://www.facebook.com/kazakhtvkz/>
9. https://twitter.com/Kazakh_TV
10. https://www.instagram.com/kazakhtv_kz/
11. <https://t.me/kazakhtvchannel>
12. <https://www.youtube.com/watch?v=BIY-WWC5610>
13. <https://jahonadabiyoti.uz/2018/04/24/>
14. https://kazakh-tv.kz/uz/view/society/page_207769
15. https://www.zharar.com/kz/zhospar/scenarii/33364-abay_175.html

DIDAKTIK O'YINLAR – ONA TILINI SAMARALI O'QITISH VOSITASI SIFATIDA

S. S. To'rayeva

A. Avloniy nomidagi milliy-tadqiqot institute

Аннотатсия. O'quvchilarda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning eng samarali usullaridan biri didaktik o'yinlardir. Chunki, o'quvchi bog'cha yoshida o'yin faoliyati bilan ko'p shug'ullangan, o'qish faoliyatiga o'tishda bu usullardan foydalanish o'quvchining darsda zerikib qolishining oldini oladi. Didaktik usullar ta'lim sifatini oshirishda ham alohida o'ringa ega. Maqolada ona tili va o'qish savodxonligi darslarida qo'llash mumkin bo'lgan bir qancha didaktik o'yinlardan namuna keltirilgan.

Калит so'zlar. Didaktika, o'yin, ijodkorlik, usul, dars, ona tili va o'qish savoxonligi, o'qituvchi va o'quvchi faoliyati.

Hozirgi zamon o'qituvchisi har tomonlama ijodkor bo'lishi va o'quvchilarda ham bu

qobiliyatni rivojlantirishi, tarbiyalashi lozim. Chunki, rivojlangan ta'lim sifati o'quvchida ijodiy qobiliyatning shakllanganligi bilan belgilanadi. O'quvchini nodatiy fikrlashga o'rgatish, uni fanni o'zlashtirishiga bo'lgan qiziqish (motivatsiya)ni uyg'otish zamonaviy o'qituvchi oldidagi dolzarb muammodir.

Ta'lim berish jarayonida o'qituvchi odatdagi dars uslubidan voz kechishi kerak. Harf o'rganish jarayonidayoq bolalarning belgilangan chiziqlar bo'ylab yozishi, topshiriqlarni bajarishda namunalar orqali ishlashi, pedagogning topshiriqni yaxshi bajargan o'quvchilarni muntazam rag'batlantirib borishi natijasida bolalar bir qolipga tushib qoladi. Ayrimlarining fanga bo'lgan qiziqishi borgan sari susayib boradi. Bunday qoliplardan voz kechish, o'quvchilarda ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirish, noodatiy xulosalar chiqarishga o'rgatish zarur. Aynan rivojlangan ta'lim ham shu talab asosida amalga oshirilishi zarur.

Har bir o'quvchida o'ziga xos qobiliyat va iqtidor mujassam. Qobiliyat va iqtidor maqsad sari yetaklaydi va yaratuvchanlikka undaydi. Zamonaviy ta'lim esa o'quvchidagi mana shu yashirin qobiliyatni yuzaga chiqarishi kerak, o'quvchi ehtiyojiga asoslangan ta'lim jarayonini joriy etishi kerak.

Ona tili ta'limi bugungi kunda salmoqli muvaffaqiyatlarga erishganligi bilan ajralib turadi. Ammo ta'limni yangilash, uni takomillashtirish ona tili ta'limini ham chetlab o'tmaydi. O'quvchida tilga bo'lgan sezgirlikni oshirish, ona tilini sevishtga, uni kuzatishga o'rgatishda didaktik o'yinlarning o'rni beqiyos, ayniqsa, boshlang'ich ta'lim jarayonini didaktik materiallarsiz, vositalarsiz va o'yinlarsiz tasavvur etib bo'lmaydi.

T. A. Ilina "didatika" – grekcha "didaktikos" so'zidan olingan bo'lib, "o'qitish" ma'nosini anglatishini izohlab bergan pedagoglardandir. Demak, ta'limda qo'llaniladigan didaktik vositalarni "o'qitish vositalari" deb ham yuritish mumkin. Chunki didaktik o'yinlarda faqat o'qituvchining faoliyati emas, balki o'quvchining faoliyati yetakchi hisoblanadi. Didaktik o'yinlar o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining o'zaro ta'siri natijasidir. Agar bu ta'sir yo'qolsa, ta'lim sifati ham yo'qoladi.

Ona tili va o'qish savodxonligi darslari samaradorligini oshirishda didaktik o'yinlar, noan'anaviy metodlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun boshlang'ich sinf o'qituvchisi har bir dars jarayonini tashkil etishda didaktik o'yinlardan foydalanishi zarur. Bu kabi darslarda o'quvchi diqqati to'liq jalb qilinadi, xotirasi mustahkamlanadi. Bilimlarni chuqur egallashga yordam beradi.

Didaktik o'yinlarni tanlashda ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda, o'quvchilarning faolligi, tashabbuskorligi va ijodiy qobiliyatini o'stirishga alohida ahamiyat beriladi. Didaktik o'yinlarni tanlashda o'quvchilarga bilim va tarbiya berishning quyidagi tartib-qoidalariga e'tibor qaratiladi:

1. Didaktik o'yinlarni tanlash va ularni qo'llashda o'quvchining yosh xususiyatlarini hisobga olish, bilim saviyasiga e'tibor qaratish;
2. Ta'limning maqsad va vazifasini asos qilib olish, ya'ni berilgan mavzu doirasini qamrab olish;
3. Har bir o'yin o'quvchilarni mustaqil fikrlashga, bilimni rivojlantirishga da'vat etuvchi vosita sifatida xizmat qilishi kerak.

Didaktik o'yinlar ta'lim mazmunini aniqlashtirishning muhim omilidir. U o'quvchilarda o'qish motivini, istagini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ona tili va o'qish savodxonligi darsida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish, mantiqiy fikrlashni shakllantirish ona tili ta'limining asosiy vazifasidir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari ko'rib turgan narsasi haqida keng fikr yuritishi, gap, matn tuzishi mumkin. Ammo rasm o'rnida so'z berilsa, o'quvchi fikri juda tor bir, ikki gap bilan cheklanib qoladi. Turli ta'limiy o'yinlardan samarali foydalanish, ularning tasavvurini boyitadi. So'zlarni xayolan tasavvur qila boshlaydi. Har bir muammoli topshiriqqa bir necha yechim izlaydi. Shu bilan birga didaktik o'yinlar o'quvchini zukkolikka, chaqqonlikka, tez fikrlashga o'rgatadi. Hozirga qadar ona tili ta'limini takomillashtirishga yo'naltirilgan juda ko'p o'yinlar mavjud. Biz bu kabi o'yinlarning ayrimlarini namuna sifatida keltiramiz.

"Rasmi diktant" o'yini

Ona tili darslarida 1-sinfdayoq diktant turlaridan samarali foydalanish mumkin. Diktant o'quvchida eshitib yozish malakasini rivojlantiradi. "Rasmi diktant" olish uchun turli rasmlar to'plami tarqatmalarda beriladi. Rasmlar har bir o'quvchiga alohida beriladi. O'quvchilar belgilangan vaqt davomida tarqatmadagi rasmlar nomini yozishi kerak bo'ladi. Bu diktant turida o'quvchida so'zlarni to'g'ri yozish malakalarini rivojlantiradi.

"Iboralar tana a'zolari bilan birgalikda"

Topshiriq o'qilgan matndan ajratib olingan iboralar ustida amalga oshiriladi. Masalan, *boshi qotdi* iborasi. Topshiriq guruhlar yoki qatorlarga bo'lib beriladi. 1-guruh a'zolari "*bosh*" so'zi, 2-guruhga "*qo'l*" va 3-guruhga "*yurak*" so'zi ishtirokidagi iboralar qatorini tuzish topshiriladi. Qaysi guruh ko'p iboralar qatorini tuzsa, o'sha guruh g'olib bo'ladi.

"Topag'on" o'yini

O'qituvchi biror belgi asosida savol beradi. O'quvchilar shu belgini o'zida aks ettirgan narsalar nomini yozadi, eng ko'p to'g'ri javob topgan o'quvchi g'olib sanaladi. Bu o'yin o'quvchining so'z boyligi ortiradi, unda hozirjavoblik, ziyraklik, ijodkorlik kabi sifatlar shakllanadi.

1 - savol: Nima yumshoq?

Javob: Non, xamir, yostiq, ko'rpa, paxta, plastlin.

2 - savol: Nima oq rangda?

Javob: Qog'oz, daftar, surp, bulut, parda, buvimning sochlari, qor, kiyim.

3 - savol: Nigora nima qilyapti?

Javob: Kitob o'qiyapti, kir yuvyapti, qoshiq aytyapti.

4-savol: Nima zararli?

Javob: Ko'p gazli ichimlik ichish, kitobni yotib o'qish, soatlab telefonga termulish, keraksiz narsalarni ko'chada, yo'lda tashlash, daraxtlarni kesish, yovvoyi hayvonlarni o'ldirish, tishlarni yuvmaslik, ko'p shirinlik tanovul qilish, maktab dahlizida chopish va hokazo.

"Qo'shilgan harflar – so'zli dugonalar" o'yini

Bu o'yinnig maqsadi o'quvchining so'z boyligini oshirish, kutilmagan yangi so'zlar hosil qilishga o'rgatish. Bunda ikki bo'g'inli so'zlar yozilgan kartochkalar o'quvchilarga tarqatiladi. O'quvchi ikki bo'g'inli so'z o'rtasiga undosh tovush qo'shish orqali yangi so'zni hosil qiladi va hosil qilingan so'zlar qatorini daftariga ko'chirib yozadi. Masalan, ko'mak – ko'lmak, sara – sayra, ola – olma, biron – biyron, kuli – kulgi va hokazo. Bu o'yinni turlicha mazmunda tashkil etish mumkin. Masalan, berilgan so'zga harf qo'shib yangi so'z hosil qilish: *o'q – o'qi – o'qish – o'qishi – o'qishim* kabi. Berilgan so'zdagi bir tovushni o'zgartirish orqali yangi so'z hosil qilish: *maktab – maqtab, qaymoq – qayroq, paxta – vaxta, daraxt – karaxt, dars – darz, darbon – sarbon, eshik – etik* kabi.

"Farazlar" o'yini

Bu o'yin orqali o'quvchi yaxshilik va yomonlik, uning oqibatlarini, bolada bunyodkorlik g'oyalarini singdirish, ichki his-tuyg'usini namoyon qilishga o'rgatiladi. Bunda biror hikoya yoki ertak muammoli qismigacha o'qib beriladi. So'ng shu muammoni yechish o'quvchiga topshiriladi, ya'ni o'quvchilarga quyidagi savollar beriladi: "Endi nima bo'ladi?", "Rustamning shu ishi to'g'rimi?", "Uning o'rnida men nima qilgan bo'lar edim?", "Agar sen sehrgar bo'lib qolsang qanday yo'l tutar eding?" va hokazo. Savollar yordamida o'quvchilar teran fikrlashga, noodatij xulosa chiqarishga o'rganadi. O'quvchi nima qila olishi, bunday vaziyatda qanday yo'l tutishi haqidagi fikrini ochib beradi, kimningdir o'rniga o'zini qo'yib, uning vaziyatini tahlil qilishga o'rganadi.

"2+3" o'yini

O'quvchilarga ixtiyoriy 2ta so'z beriladi. Masalan: *kitob va quyosh*. O'quvchilar shu so'zning bir-biriga o'xshash va farqli bo'lgan 3ta o'ziga xos jihatini topishi kerak bo'ladi. O'quvchi

noodatiy tarzda fikrlay boshlaydi. Quyosh va kitob soʻzining umumiy va farqli tomonlari borligini tasavvur qiladi.

Umumiyli: kitob va quyosh insonga xizmat qiladi, ikkalasi ham bizga toʻgʻri yoʻlni koʻrsatadi, biri yorugʻlik bilan, biri aql bilan, kitobdan cheksiz bilim, quyoshdan cheksiz nur

olamiz, ikkalasini ham yaxshi koʻramiz.

Farqi: quyosh katta, kitob kichik, quyosh koinot jinsi, uni inson yarata olmaydi, kitobni inson yaratadi, quyoshni ushlab boʻlmaydi, kitobni qoʻlda ushlab oʻqiymiz, quyoshni koʻtarib boʻlmaydi, kitobni sumkada olib yuramiz, quyosh juda issiq, kitob issiq emas.

Gap: Quyosh nurida qiziqarli kitob oʻqidim.

Quyidagi soʻzlar juftligidan ham foydalanish mumkin: telefon va televizor, daraxt va traktor, kit va tovush, yer va odam, kapalak va planshet.

“Xotira” oʻyini

Ona tili darslarida “Soʻz turkumlari” mavzusida 1-guruh aʼzolari kim?, 2-guruh aʼzolari nima? 3-guruh qanday? soʻroqlariga javob boʻladigan soʻzlarni zanjir usulida aytadi. Yaʼni birinchi oʻquvchi aytgan soʻzni ikkinchi oʻquvchi aytishidan oldin takrorlaydi, soʻngra oʻzitopgan soʻzni aytadi, shu tariqa soʻzlar anjiri hosil boʻldi. Savolga javob boʻladigan soʻzni topa olmagan yoki soʻzlar zanjirini buzgan oʻquvchi oʻyinni tark etadi. “Xotira” oʻyini quyidagi koʻrinishda boʻladi:

1-guruh: Kim?	2-guruh: Nima?	3-guruh: Qanday?
1. Oʻqituvchi	1. Kitob	1. Shirin
2. Oʻqituvchi, ona	2. Kitob, ruchka	2. Shirin, qattiq
3. Oʻqituvchi, ona, oʻquvchi	3. Kitob, ruchka, quyosh	3. Shirin, qattiq, baland
4. Oʻqituvchi, ona, oʻquvchi, shifokor	4. Kitob, ruchka, quyosh, tarvuz	4. Shirin, qattiq, baland, yumshoq

Bu usulni qoʻllashda topshiriqni differensial berish mumkin. Iqtidorli oʻquvchilarga topshiriq oxirida bajartiriladi. Chunki oxiridagi oʻquvchi 10 tadan ortiq soʻzni oʻrmini, nomini almashtirmasdan aytishi kerak boʻladi.

“Anogramma” oʻyini

Anagramma tuzish – kombinatorlik mashqlarning qadimiy turi boʻlib, unga 2000 yildan oshdi. Bu mashq oʻquvchilarni mantiqan fikrlashga, mulohaza yuritishga chorlaydi, aqlni charxlaydi. Bu esa oʻquvchining aqliy faoliyatiga kata foyda beradi. Xattaxtada quyidagi soʻzlar beriladi. Tushunarsiz berilgan soʻzlardan maʼlum maʼnoga ega soʻzlar hosil qilinishi kerak. Soʻng begona soʻzni aniqlashlari kerak boʻladi.

Taqqn – nuqta

Fatsi – sifat

Vodun – undov

Oqsoʻr – soʻroq

Oʻquvchilar soʻzlarni yasab boʻlganidan soʻng, ortiqcha soʻz “sifat” ekanligini aniqlanadi. Chunki, boshqa soʻzlarni umumiy nom bilan “tinish belgilari” deb atash mumkin.

“Yosh ijodkor” oʻyini

Oʻquvchiga oʻrganilyapgan sheʼrning birinchi qatori beriladi. Qolgan uch qatoriga qofiyadosh soʻzlarini moslab yakunlab kelish aytiladi. Masalan: 3-sinf Ona tili va oʻqish savodxonligi kitobidagi Poʻlat Moʻminning “Yaylov rohati” sheʼrining 1-qatorini olaylik.

Bepoyon yaylov,

Keng osmon yaqin,

Havo sal salqin,

.....

Begʻubor, toza.

Rohat-u maza.

Mazmuniga katta ahamiyat berilmaydi. Asosan, oʻquvchining qofiyadosh soʻzlarni topa olishi va fikrni davom ettirishi inobatga olinadi.

“Turli xil soʻzlardan gap tuzish” oʻyini

Masalan: *kompyuter, olma, velosiped*. Oʻquvchi fikrlab, hamma soʻzni oʻrnida qoʻllab, mazmunli gap tuzishi kerak boʻladi.

Men kompyuterda olma rasmini chizib boʻlgach, velosipedda sayr qildim.

“Bitta harf” oʻyini

Oʻquvchilarning yoshiga qarab ixtiyoriy 1ta harf bilan boshlanadigan soʻzlardan foydalanib gap yoki matn tuzish. Bunda tuziladigan gap tarkibidagi soʻzlarning barchasi faqat talab etilayotgan harf bilan boshlanishi shart.

- Masalan: 1. *Biz bepoyon borliqning bolalarimiz.*
2. *Goʻzal gullar gulzorda gulladi.*
3. *Oʻqituvchi oʻz oʻquvchisiga oʻqishini oʻrgatdi.*
4. *Bola bankka baland-baland binolar boʻylab bordi.*

“Yoʻqolganlarni qidirib top” oʻyini

Bu oʻyin oʻquvchilarning soʻz boyligini oshirish, sinonim soʻzlarni oʻrgatishda qoʻllash yaxshi samara beradi. Berilgan gapdagi ajratilgan soʻz yoki iboraning maʼnodoshiga almashtirib qayta tuzish va yozishi kerak boʻladi.

1. *Doʻstim, nonni isrof qilmang.*
Doʻstim, nonniqilmang (uvol)
Doʻstim, nonniqilmang (oyoq osti)
2. *Erta bahorda ertalab maysalar ustida shabnam boʻladi.*
Erta bahorda, maysalar ustida boʻladi.
(saharda, shudring)
Erta bahorda, maysalar ustidaboʻladi
(subhidamda, suv).
3. *Yuragimni hovuchlab nuqul ortga quloq solaman.*
nuqul ortga qarayveraman. (yuragimni qoʻltiqlab, yuragimni changallab, qattiq qoʻrquv bilan)

“Unsurlarni tanib ol” oʻyini

Oʻyin musobaqa tarzida oʻtkaziladi. Buning uchun oʻqituvchi oʻquvchilarni ikki guruhga boʻladi va doskaga ikkitadan unsumni yozib boradi. Oʻquvchilar navbat bilan shu unsur qatnashgan harflarni yozadi. Yozuv vaqtida bolalarning shu unsur qatnashgan harfni toʻgʻri topa olishigagina emas, balki yozuv sifatiga ham alohida eʼtibor berib qaratiladi. Masalan: tayoccha unsuri yordamida *n, m, p, z* harflari, choʻzinchoq doira yordamida esa *o, a, oʻ, q, d, g, gʻ* harflari hosil qilinadi. Oʻqituvchi navbat bilan doskadagi unsurlarni oʻzgartirib turadi. Bu oʻyinni 2-sinfda ham oʻtkazish mumkin. Chunki bu sinfda harflarning genetik guruhlarga boʻlinishi asosida husnixat darslari olib boriladi.

“Oyga sayohat” oʻyini

Maʼlumki, *O* harfi keyingi harfga ulanishi jihatidan oʻziga xos yoʻnalishga ega boʻlib, oʻquvchidan alohida grafik hushyorlikni talab qiladi. Bu harf birinchi oʻrganilganligi, uning grafik tasviri oʻquvchining yodida yaxshi saqlanib qolishi hamda keyingi harfga ulanishidagi murakkabligini hisobga olib bu oʻyini oʻtkazish mumkin. Albatta, oʻqituvchi oʻyinning nomlanishidagi ramziylikni ham bolalarga tushuntirishi, yaʼni *Oy* soʻzida *o* harfining qatnashganligini va *o* harfi oyga oʻxshashligini ham aytadi. Shundan soʻng bolalar *o* harfi qatnashgan soʻzlarni musobaqa tarzida xattaxtaga yoki daftariga yozib boradi. Avval *O* harfi ishtirokidagi ikki harfli soʻzlar, keyin navbat bilan uch harfli, toʻrt va besh harfli soʻzlar ketma-ket yozib boriladi. Masalan: *on, ot, oq, ol, ov, ona, ota, non, don, bola, bobo, olam, osmon, kitob, somon, ketmon, ostona* singari. Oʻqituvchi oʻquvchilarning topqirligi, shu bilan birga, husnixatiga ham baho qoʻyib boradi. Bu oʻyin oʻquvchilarning yozuv malakalarini oʻstiribgina qolmay, ularning ogʻzaki nutqini oʻstiradi va soʻz boyligini oshiradi.

“O‘yin-topishmoq” o‘yini

Bu o‘yindan darsning ma‘lum bir qismida kichik yoki darsdan tashqari mashg‘ulotlarda katta hajmda foydalanish mumkin. Bu o‘yin topishmoqda bitta topilmish 3 ta ta‘rifda aytiladi.

Agarda birinchi ta‘rifdayoq javobini topgan o‘quvchiga 3 ball, ikkinchi ta‘rifda to‘g‘ri javobni topgan o‘quvchiga 2 ball, uchinchi ta‘rifda topgan to‘g‘ri javobni topgan o‘quvchiga esa 1 ball beriladi.

1-ta‘rif: U kichkina, *2-ta‘rif:* U har birimizda bor.

Hayotimiz mazmuni. Usiz biz ta‘lim ola olmaymiz.

3-ta‘rif: Usti arra, osti arra.

O‘rtasida go‘shni barra. (Javob: “Til”)

1-ta‘rif: Kichkina dono, *2-ta‘rif:* U har birimizda bor.

Ichi to‘la ma‘no. Usiz biz maktabga kelmaymiz.

3-ta‘rif: Qat-qat qatlama, Aqling bo‘lsa tashlama. (Javob: “Kitob”)

“U nima qilyapti?” (pantamimo) o‘yini

O‘yinni o‘tkazishdan oldin o‘qituvchi biror asar voqeligidagi so‘zlarni, yoki o‘quvchi hayotiga bog‘liq bo‘lgan so‘zlar qatorini tuzib qo‘yadi va uni harakat orqali tushuntiradigan ishirokchilarni navbat bilan sahnaga chiqaradi. Masalan: “Qo‘rqoq bug‘u” ertagidagi so‘zlar, “Shippak” hikoyasidagi so‘zlar, “Antarktida” matni, “8-martda onajonlarimizga qilinadigan sovg‘alar”, “Matematika darslarida qo‘llaniladigan jihozlar” va hokazo. Tanlangan ishtirokchi bolalar oldiga chiqib ovozsiz harakatlar qiladi. O‘quvchilar jamoasi birgalikda uning har bir harakatini izohlashi lozim. Bunday o‘yin ona tili va o‘qish savodxonligi darslarida o‘quvchilar nutqini o‘stirish va zeriktirmaslik uchun o‘tkaziladi.

“Pochtachi” o‘yini

O‘quvchilardan bittasi pochta sifatida sinfga kirib keladi va har bir o‘quvchiga bittadan surat solingan xatjild beradi. Har bir o‘quvchi qo‘lidagi suratda nimalar tasvirlanganini so‘zlab beradi. Boshqa o‘quvchilar o‘rtoqlarining hikoyasi davomida nechta so‘zdan foydalanganini sanab boradi. So‘zlardan ko‘p va to‘g‘ri foydalangan o‘quvchi g‘olib sanaladi.

“Qaysi harf yetishmaydi” o‘yini

O‘quvchilarga ixtiyoriy ravishda 8 yoki 10 ta harf ko‘rsatiladi. Eslab qolishlari uchun 10 sekund vaqt beriladi. So‘ng o‘quvchilarga bilintirmasdan yashirin tarzda bitta harf olib qo‘yiladi. O‘quvchilar qaysi harf yetishmayotganligini topishi kerak. Agar topshiriq osonlik bilan bajarilsa u holda vazifani murakkablashtirish ya‘ni bitta emas balki 2-3 ta harfni olib qo‘yish mumkin. Masalan: A S B E Y D J I

Didaktik usullar o‘quvchini darsga bo‘lgan qiziqishini oshirish, o‘quvchida ijodiy fikrlashga o‘rgatish, barcha o‘quvchini qamrab olish, o‘quvchilarni o‘z-o‘zini boshqarish va baholashga o‘rgatish jihati bilan ajralib turadi. Biz juda ko‘p didaktik usullarni tavsiya etishimiz mumkin, ammo bu usullarning samaradorligini ulardan dars jarayonida muntazam va to‘g‘ri foydalanilganidagina kuzatishimiz mumkin.

Foydalanilgan adabiyot

1. Roziqov O. R., Mahmudov M. H., Hamroyev A. R., «Ona tili didaktikasi», Toshkent, «Yangi asr avlodi», 2005-yil. 382 b.
2. Ona tili o‘qitish metodikasi (Boshlang‘ich ta‘lim talabalari uchun darslik): Qosimova K., Matchonov S., G‘ulomova X., Yo‘ldosheva Sh., Sariyev Sh.– T.: «NOSHIR», – 2009, 352 b.
3. G‘ulomov A., Qodirov M., Ernazarova M va b. Ona tili o‘qitish metodikasi. – T.: “Fan va texnologiya”, 2012, 380 b.
4. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun / K. Mavlonova [vaboshq.]. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2021. – 120 b.
5. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 2-qism [Matn]: darslik 2-sinf uchun / K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2021. – 120 b.
6. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: 3-sinfi uchun darslik / K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2022. – 144 b.
7. Ona tili va o‘qish savodxonligi. 2-qism [Matn]: 3-sinfi uchun darslik / K. Mavlonova [va boshq.]. – Toshkent: Respublika ta‘lim markazi, 2022. – 144 b.
8. To‘rayeva S. S. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga iboralarni obrazlar yordamida tushuntirish, Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, “Yangi O‘zbekistonni barpo etishda san‘at va madaniyatni

BOSHLANG’ICH SINFLAR O’QISH KITOBLARIDA TOPISHMOQLARNING O’RNI VA AHAMIYATI

Safarova Nigora Oxunjonovna

BUXDU, professor (v.b.)

Yusupova Mexrigul Asrorovna

BDPI 2- bosqich magistranti

***Anotatsiya.** Ushbu maqolada folklor asarlari orasida eng ixcham, eng oz so’zli janrlardan biri hisoblangan topishmoq haqida fikr yuritilgan. Topishmoq qadimda tabiat, tabiat hodisalari va narsalarni bir-biriga taqqoslash, o’xshatish orqali borliqni, undagi mavjud narsalarning mohiyatini ko’proq belgilashga katta yordam berganligi sharhlangan.*

***Kalit so’zlar:** topishmoq, og’zaki nutq, boshlang’ich ta’lim, ko’nikma, topishmoq javobi.*

Boshlang’ich sinflarda o’qish darslarini tashkil etish kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda nutq boyligini o’stirish, mustaqil fikrlashga o’rgatish, adabiy-estetik tafakkurni kamol toptirish hamda shu yoshdagi bolalarni har tomonlama yetuk qilib tarbiyalashdan iborat. O’qish dasturining mazmuni boshlang’ich sinf o’quvchilarida imon-e’tiqod tushunchalarini shakllantirish, vatanga muhabbat uyg’otish, o’zligini tanishga xizmat qiladi. O’quvchilarni o’qishga o’rgatish jarayonida bir qator ko’nikma va malakalar shakllantiriladi. Jumladan, to’g’ri, ongli, tez va ifodali o’qish; o’qilgan asarni adabiy-estetik xususiyatlari chuqur idrok etish, tasvirlangan voqea-hodisalarning mag’zini chaqish, muayyan xulosalar chiqarish; matn ustida ishlashga o’rgatish, o’quvchilarning atrof-muhit haqidagi bilimlarini boytish; o’quvchilarda yuksak axloqiy sifatlarni va nafosat tuyg’usini tarbiyalash kabilar. Yuqorida qayd qilingan vazifalar “O’qish” darsliklariga kiritilgan badiiy, ilmiy-ommabop asarlar, xalq og’zaki ijodi namunalari o’qitish asosida amalga oshiriladi.

Boshlang’ich sinflarda o’qish darslari ikki yo’nalishda tashkil etiladi. 1-yo’nalish sinfda o’qish darslari; 2-yo’nalish sinfdan tashqari o’qish darslari.

Kuzatishlarimizdan ayon bo’lishicha, o’qish dasturini tuzishda g’oyaviy-estetik, mavsumiy, tadrijiy asoslar hisobga olingan. Tanlangan o’quv materiallari o’quvchilarga ta’lim berish, ularni tarbiyalashda muhim bo’lgan borliq haqidagi bilimlar va yuksak insoniy munosabatlarni o’z ichiga oladi. Darsliklar(1-2-3-4-sinf “O’qish” darsliklari nazarda tutilyapti)da o’z ifodasini topgan badiiy asarlar xalqimizning o’tmishi, vatanimiz tarixi, undagi muhim voqealar, vatan ramzlari, kishilar mehnati, inson e’tiqodi va ma’naviyatiga bag’ishlangan bo’lib, u orqali barkamol shaxsni tarbiyalash maqsadi belgilangan.

O’quvchilarni o’qishga o’rgatish hayot tajribalariga tayanib ish ko’riladi. Buning uchun o’quvchi madaniy-maishiy va boshqa sohadagi hamda tabiat hodisalari yuzasidan ega bo’lgan ma’lum ko’nikmalarga tayaniladi.

O’qish mashg’ulotlarida o’quvchilarning faolligini oshiradigan, tasavvurlarini boyitadigan usullardan foydalanish, asarlarni janr tabiatidan kelib chiqib rollarga bo’lib o’qitish, qahramonlar nomidan qayta hikoya qilish, qahramonning taqdiri haqidagi hikoyani davom ettirish, qiziqarli mavzularda og’zaki hikoya tuzdirish kabi ijobiy topshiriqlardan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Topishmoqlar narsa yoki hodisalarning ataylab yashirilgan belgisi, shakli, hatti-harakati, holati va vazifasini boshqa narsa yoki hodisalarga qiyoslash asosida topishga asoslangan she’riy yoki nasriy tuzilishdagi savol va topshiriqlardir. Topishmoqlar xalq turmushi bilan chambarchas bog’liq holda yaratiladi. Ularning zaminida kishilarning qadimiy e’tiqod va tasavvurlari, olamni bilish va idrok etishga bo’lgan intilishlari yotadi.

Topishmoqda yashirilgan narsalar uning javobi hisoblanadi. Topishmoqning javobini topish uchun topishmoq matnini e’tibor bilan o’qish, nimaga ishora qilinayotganligini fahmlash, topishmoqning asosiy xususiyat va belgilari aynan nimaga qaratilganligini taxmin qilish bilan